

DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS NO BRASIL: ANÁLISE SOBRE PEQUENOS MUNICÍPIOS.

SOCIO-ENVIRONMENTAL DISASTERS IN BRAZIL: AN ANALYSIS SMALL MUNICIPALITIES.

1ºÉrick C. Mota¹, 2º Gabriela M. Di Giulio², 3º Agostinho T. Ogura³, 4º Taís Schiavon³,
5º Tatiane B. de Freitas⁵

1 Universidade de São Paulo, erick.mota@usp.br

2 Universidade de São Paulo, ggiulio@usp.br

3 ABJICA, agostinhotadashiogura@gmail.com

4 Pesquisadora Pós Doutoranda do Centro de Síntese USP Cidade Globais do Instituto de Estudos Avançados IEA - USP, taschiavon@gmail.com

5 – Insper, brasil.tatiane@gmail.com

RESUMO

Este estudo investiga a crescente incidência de desastres socioambientais em municípios de pequeno porte no Brasil, entre os anos de 1991 e 2022, destacando a persistência da vulnerabilidade mesmo com medidas governamentais implementadas desde o Estatuto das Cidades e da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nos últimos 30 anos, as ocorrências de desastre notificadas resultaram em R\$ 502,44 bilhões em danos totais em todo o Brasil, dos quais R\$ 395,24 bilhões em municípios de pequeno porte (até 50 mil habitantes), sublinhando a necessidade de ações específicas para abordar as condições de vulnerabilidade especialmente nessas localidades. Neste momento de elaboração de Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas em níveis municipais, destaca-se a importância estratégica de uma abordagem integrada para viabilizar de modo técnico, financeiro e governamental as ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas diante dos desafios complexos em evolução.

Palavras-Chave: Desastres socioambientais. Municípios de pequeno porte. Mudanças climáticas. Adaptação Climática. Redução de Riscos de Desastres.

ABSTRACT

This study investigates the increasing incidence of socio-environmental disasters in small municipalities in Brazil, between the years 1991 and 2022, highlighting the persistence of vulnerability even with governmental measures implemented since the Statute of Cities and the National Policy on Civil Protection and Defense. In the last 30 years, the reported disaster occurrences have resulted in total damages of R\$ 502.44 billion across Brazil, of which R\$ 395.24 billion occurred in small municipalities (up to 50,000 inhabitants), underscoring the need for specific actions to address the conditions of vulnerability particularly in these localities. At this moment of developing Climate Change Adaptation Plans at the municipal level, the strategic importance of an integrated approach is emphasized to enable mitigation and adaptation actions to climate change in a technical, financial, and governmental manner in the face of evolving complex challenges.

Keywords: Socioenvironmental disasters. Small municipalities. Climate change. Climate Adaptation. Disaster Risk Reduction.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O artigo aborda a tendência de aumento da incidência e da severidade dos desastres socioambientais no Brasil, especialmente em municípios de pequeno porte, na medida em que aqueles com até 20.000 habitantes compreendem quase 70% do total de municípios no país (PERES, 2023). Apesar das tentativas governamentais e das políticas implementadas principalmente desde a década de 1990 (quando a ONU instituiu a Década Internacional de Redução de Risco de Desastres), entre 1991 e 2022, o país registrou mais de 62 mil desastres com 4.728 óbitos, resultando em mais de 9 milhões de desabrigados e danos superiores a R\$ 502 bilhões (MIDR, 2023), valores que podem estar subnotificados devido a falhas nos registros e tabulação de dados.

Estudo Técnico da Confederação Nacional dos Municípios - CNM (2023) destaca que dos 5.770 municípios brasileiros, 93% registraram desastres de 2013 a 2022, com 2 milhões de moradias danificadas, prejuízos de R\$ 26 bilhões, e 4,2 milhões de deslocados. Em 2023, o Brasil teve 12 eventos climáticos extremos, muitos considerados incomuns ou sem precedentes com reverberações negativas em todos os setores da economia (WMO, 2024). A preocupação da população brasileira com as mudanças climáticas cresce. Recente pesquisa de opinião pública realizada pela IPSOS aponta que 49% das pessoas entrevistadas acreditam na necessidade de deixarem seus lares devido a algum desastre (IPSOS, 2022).

Os efeitos de eventos extremos climáticos não se limitam aos impactos das chuvas em ocupações de encostas e terrenos de baixada, com desastres envolvendo deslizamentos e inundações, que são os mais noticiados pelos veículos de imprensa. As ondas de calor causaram 48 mil mortes entre 2000 e 2018, afetando principalmente grupos vulneráveis (SANTOS et al, 2024). O desastre de 2024 no Rio Grande do Sul evidenciou a vulnerabilidade das cidades e a inadequação na gestão de desastres. No mesmo ano, a região amazônica enfrentou estiagem prolongada com a redução da vazão dos rios, afetando direta e indiretamente as populações locais. A biodiversidade também é impactada nessas situações. A incidência recorrente de desastres com extrema gravidade permite fazer diversos questionamentos: as políticas voltadas para a redução dos riscos baseados no controle do grau de exposição e nas ações de preparação aos desastres são suficientes diante dos desafios das mudanças climáticas? Os municípios brasileiros têm avançado na agenda de adaptação? Em particular, os municípios de pequeno porte, estão atentos às necessidades de ajustamentos e ações que possibilitem aumentar sua capacidade adaptativa e sua resiliência?

2 MÉTODOS

A análise da distribuição geográfica dos desastres socioambientais que ocorreram no Brasil foi feita com dados do Atlas Digital de Desastres (MIDR, 2023)¹, em março de 2024, para o período disponível, de 1991 a 2022. Os dados do Atlas Digital de Desastres foram analisados considerando o porte populacional dos municípios, segundo critérios da Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004), para categorizar os municípios nos grupos: Pequenos I (até 20.000 hab.), Pequenos II (20.001 a 50.000 hab.), Médios (50.001 a 100.000

¹ Iniciativa nacional desenvolvida pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da Universidade Federal de Santa Catarina e pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC)

hab.), Grandes (100.001 a 900.000 hab.) e Metrôpoles (mais de 900.000 hab.). Utilizou-se o software ArcGIS Pro para a produção de mapas e Excel/PowerBI para a tabulação e análise de dados. Para a análise e discussão recorreu-se à revisão de literatura sobre as temáticas abordadas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Vulnerabilidades e Desastres Socioambientais

As previsões dos impactos das mudanças climáticas, em escala global, apontam para uma diversidade de efeitos em termos de intensidade e frequência, podendo apresentar aspectos tanto positivos quanto negativos (HUNT & WATKISS, 2011; IPCC; 2007). O Sexto Relatório de Avaliação (AR6), publicado em 2022, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC (BIRKMANN et al, 2022) confirmou essas previsões, indicando que impactos negativos previstos em cenários pessimistas têm se tornado realidade, atingindo cerca de 42% a 46% da população mundial, com efeitos diretos para as pessoas e ecossistemas. Tais impactos agravam e são agravados pelas condições de vulnerabilidade e seus efeitos são sentidos de forma desigual pelos grupos marginalizados, comprometendo o desenvolvimento sustentável. No Brasil, o Painel Brasileiros sobre Mudanças Climáticas - PBMC (2014) e a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres – sigla em inglês UNDRR (2019) alertam para a vulnerabilidade das populações aos impactos climáticos e a necessidade de estratégias de resiliência urbana.

O Marco de Sendai (2015)² para a redução de risco de desastres (*Disaster Risk Reduction* – DRR, em inglês), estabelecido para o período entre 2015 e 2030, corresponde a um instrumento sucessor do Quadro de Ação de Hyogo de 2005 a 2015. As ações do Marco de Sendai possuem importante sinergia com as estratégias apresentadas pelo Acordo de Paris (2015) no que tange às questões de adaptação às mudanças climáticas (*Climate Change Adaptation* – CCA, em inglês). Na América do Sul e no Brasil, foi apontada a necessidade de uma agenda de pesquisas estratégicas de adaptação transformativa (e não apenas para redução de riscos) às mudanças climáticas, ou seja, com redução das causas da vulnerabilidade a longo prazo, muitas delas relacionadas diretamente às dinâmicas de planejamento urbano e ordenamento territorial (FAPESP, 2022; Birkmann et al, 2022).

A Figura 1 busca sintetizar a complementariedade das agendas de adaptação e redução e mitigação de riscos, cujas estratégias devem ser desenvolvidas em consonância. As ações de CCA estão associadas a eventos climáticos de caráter lento enquanto a agenda de DRR foca em ações para o enfrentamento de eventos rápidos (chuvas extremas, escorregamentos, ondas de calor etc.).

Outro conceito fundamental no que tange à fase pós-desastre se refere ao termo inglês *Build Back Better* (BBB), traduzido como reconstruir de forma melhor, que tem como princípio melhorar as condições físicas, sociais e econômicas durante a recuperação pós-desastre, por

² O Marco de Sendai tem como objetivo “Reduzir riscos de desastres existentes e prevenir novos riscos por meio da implementação de medidas integradas e inclusivas em âmbito econômico, estrutural, legal, social, saúde, cultural, educacional, ambiental, tecnológico, político e institucional que previnam e reduzam a exposição ao risco e a vulnerabilidade a desastres, aprimorem a preparação para a resposta e para recuperação e, dessa forma, fortaleçam a resiliência.” (UNDRR, 2015).

meio do planejamento do uso do solo baseado nos perigos identificados, regulamentações baseadas em riscos, aumento da conscientização e treinamento das partes interessadas (UNISDR, 2017; MANNAKARA & WILKINSON, 2013). O conceito ganhou notoriedade na área de Redução de Risco de Desastres e foi identificado como uma prioridade pelo Marco de Sendai das Nações Unidas (MANNAKARA et al., 2018).

Figura 1. Relação entre ações de Redução de Riscos de Desastres (DRR) e Adaptação às Mudanças Climáticas (CCA).

Fonte: modificada pelos autores, 2025. (IPCC, 2014; SENDAI FRAMEWORK, 2015; UNDRR, 2021).

Concomitantemente, se faz necessária a adoção de estratégias que evitem a má-adaptação. Schipper (2020) destaca que estratégias como mudanças infraestruturais, institucionais e comportamentais ineficazes e mal projetadas para lidar com as mudanças climáticas podem ocasionar resultados adversos e não intencionais, podendo ocasionar a piora da situação do território, resultando no aumento da vulnerabilidade de indivíduos e comunidades aos impactos climáticos.

Figura 2. Diagrama conceitual dos resultados da adaptação ao longo do tempo, incluindo a má adaptação.

Fonte: Modificado de Schipper, 2020.

Conforme Schipper (2020), estratégias de enfrentamento são ações de curto prazo para superar períodos difíceis, com potencial de evolução para adaptações se a situação persistir. A figura 2 apresenta diversos desfechos possíveis, incluindo: (A) uma estratégia de adaptação pode evoluir a partir de um enfrentamento de curto prazo, desenvolvendo resiliência incremental, ou seja, a capacidade do sistema em desenvolver progressivamente maior resistência e capacidade de se adaptar a desafios e situações adversas ao longo do tempo; (B) passar por estágios incrementais de eficácia das ações e então obter sucesso com base em aprendizado; (C) a aplicação repetida de estratégias de enfrentamento de curto prazo sem permitir adaptação completa, mas sem tornar as pessoas mais vulneráveis; (D) a falta de resposta a mudanças climáticas resultando em maior vulnerabilidade e sendo considerada mal adaptativa; e (E) o risco de estratégias adaptativas se tornarem mal adaptativas com o tempo.

3.2

3.3 Políticas de Ordenamento Territorial e Mudanças Climáticas

As legislações de ordenamento territorial brasileiras são importantes instrumentos para apoiar a segurança e o crescimento sustentável dos territórios. O Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) é considerado balizador de diversas diretrizes da política urbana, incluindo a Elaboração do Plano Diretor³ e o Zoneamento Ambiental Municipal. No momento de sua elaboração, o Estatuto da Cidade não considerou as mudanças climáticas como uma pauta prioritária, visto que não faz menção a esse tema específico (BRAGA, 2012). Contudo, após o desastre na região serrana do Rio de Janeiro, no verão de 2011, ficou evidente a necessidade de considerar as vulnerabilidades dos territórios brasileiros e os riscos de desastres potencializados pelos eventos extremos. Esse evento resultou na elaboração da

³ Instrumento obrigatório para município com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, aqueles que pretendem utilizar instrumentos de planejamento mais complexos, cidades turísticas, municípios em áreas de grande impacto ambiental e aqueles incluídos no cadastro nacional de municípios suscetíveis a desastres naturais são obrigados a elaborar seus planos diretores (BRASIL, 2021).

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (Lei nº 12.608 de 2012) e respectiva estrutura Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais – GRRD, Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – Cemaden, cujas ações de proteção e defesa civil incluem: Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Recuperação.

A PNPDEC alterou os textos referentes ao Estatuto da Cidade e da Lei nº 6.766/79 (Parcelamento do Solo Urbano), respectivamente, passando a obrigar a elaboração de Planos Diretores a todos os municípios sujeitos a desastres e exigindo estudos específicos para municípios que pretendem ampliar seu perímetro urbano (COUTINHO et al., 2013). Nessa seara, em 2012, o estatuto incluiu dentre seus objetivos prevenir a exposição da população a riscos de desastres (art. 2º e 42-A), bem como garantir a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, conforme constava no texto de 2001. Desde 2023, vem sendo desenvolvido o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNDC, sendo aguardados seus produtos finais, a saber a Minuta de Decreto para a sua instituição e Propostas de Instrumentos para Difusão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A Política Nacional sobre a Mudança do Clima - PNMC (BRASIL, 2009), com seus instrumentos - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - foi subestimada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, o governo federal busca fortalecer ações por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), enquanto o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima passa por revisão, abordando 11 setores estratégicos⁴, incluindo cidades e gestão de riscos de desastres (BRASIL, 2016).

Apesar das deficiências na resposta nacional à crise climática, a aprovação da Lei Ordinária 14.904/2024, que estabelece diretrizes para os Planos de Adaptação Climática nas cidades brasileiras, ressalta a importância estratégica das municipalidades. Os Planos Locais de Adaptação Climática estão em andamento em cidades com governança climática mais consolidada, impulsionados por entidades como Governos Locais pela Sustentabilidade - ICLEI, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP e World Resource Institute - WRI, preenchendo lacunas de atuação estatal e fortalecendo a governança climática, como observado em Recife e Campinas. A coordenação de múltiplos atores e a falta de prioridade pela agenda climática local são desafios destacados pelo IPCC (2023), indicando uma transição lenta do planejamento para a ação, mesmo com o aumento global de planos adaptativos com baixa implementação de medidas. Além disso, municípios com comitês climáticos locais e filiação em redes transnacionais são fundamentais para influenciar a agenda política e fortalecer a governança climática em níveis locais (BARBI e REI, 2021).

3.4 Desafios e Perspectivas para a Adaptação nas Cidades Brasileiras

Os eventos climáticos extremos ainda tendem a ser encarados como de origens naturais e não são internalizados pelos governos em termos de respostas políticas que, em geral, tangenciam as questões climáticas e não incorporam os cenários de mudanças

⁴ Agricultura, Recursos Hídricos, Segurança Alimentar e Nutricional, Biodiversidade Cidades, Gestão de Risco de Desastres, Indústria e Mineração, Infraestrutura, Povos e Populações Vulneráveis, e Zonas Costeiras.

previstos (BARBI, 2014). Cerezini e Castro (2024) avaliaram o nível de preparação às mudanças climáticas de todas as regiões metropolitanas (RMs) nacionais, regiões integradas de desenvolvimento (Rides) e aglomerações urbanas (Aglos), concluindo que os níveis de capacidade adaptativa às mudanças climáticas variam significativamente entre as regiões do Brasil. As autoras destacam que, ao aplicarem o Índice de Adaptação Urbana (UAI) proposto por Neder et al (2021) a essas regiões, os resultados reforçaram a desigualdade entre os municípios menos populosos e os mais populosos, confirmando a tendência apresentada por Borges (2020) na análise da capacidade adaptativa de cinco municípios pequenos do sul de Minas Gerais.

BIRKMANN et al. (2022) destacam que o desenvolvimento resiliente às mudanças climáticas somente pode ser alcançado por meio de mudanças sociais, contudo, em todo o globo observa-se que os esforços para a adaptação ainda são pontuais e concentrados em alguns setores da economia. O desafio é complexo e abrange uma série significativa de aspectos que impactam a governança climática nos municípios brasileiros. Di Giulio et al. (2019), em estudo interdisciplinar realizado em seis capitais brasileiras, identificaram dimensões cruciais para promover a agenda adaptativa, como Fatores Cognitivos, Recursos, Fatores Organizacionais, Aspectos Políticos e Planejamento Urbano. A pesquisa destacou que obstáculos à implementação das medidas de adaptação geralmente surgem de questões políticas, como falta de vontade e comprometimento dos governantes locais, e das dinâmicas do planejamento urbano, influenciadas por interesses e pressões do setor privado.

Soma-se a isso o cenário de vulnerabilidade revelado pelo Índice de Vulnerabilidade a Riscos Climáticos da Plataforma AdaptaBrasil (MCTI, 2024), indicando importantes lacunas na capacidade adaptativa dos municípios brasileiros, especialmente em relação a deslizamentos e inundações. O Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores (MDR, 2022) destaca a importância da implementação eficaz das diretrizes municipais diante dos desafios climáticos, promovendo o desenvolvimento sustentável e projetos adaptativos para a justiça climática. Neste sentido, a iniciativa do Programa Cidades Verdes e Resilientes (BRASIL, 2024) busca realizar a integração de diversas secretarias visando o melhor enfrentamento das mudanças climáticas. A Confederação Nacional dos Municípios (Ferreira et al., 2024) destaca os consórcios públicos como estratégia para cooperação entre os entes federativos na realização de ações de proteção e defesa civil, sugerindo a formação de consórcios intermunicipais para otimizar recursos que possibilitem uma ajuda mútua, principalmente entre os pequenos municípios. Contudo, Di Giulio (2024) destaca que enfrentar os desafios relacionados aos impactos das mudanças climáticas demanda interação dialógica e coprodução de conhecimento entre ciência, políticas públicas e sociedade, considerando a usabilidade da informação científica e a aceitabilidade das narrativas científicas pelos atores políticos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, considerando os critérios populacionais conforme classificação do IBGE adotada pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), os municípios de Pequeno Porte Populacional representam 4.906 do total dos municípios brasileiros, dos quais 3.828 são da classe populacional I (até 20 mil habitantes) e 1.078 da classe populacional II (até 50 mil habitantes). Juntos, essas duas classes de pequenos municípios representam cerca de 64,5 milhões de habitantes (Censo Demográfico do IBGE, 2022). Esses municípios são os mais

atingidos por desastres (MIDR, 2023), que reverberam com maior intensidade devido ao grau elevado de vulnerabilidade social, econômica e política, fatores que expõem essas localidades a sérios riscos climáticos (MARGULIS, 2017).

Figura 3. Ocorrência de Desastres por município (1991-2022).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

A análise dos registros compilados pelo Atlas Digital de Desastres oferece *insights* valiosos sobre o padrão de distribuição dos eventos adversos no Brasil, possibilitando uma compreensão mais aprofundada das áreas mais impactadas por esses fenômenos. A fim de ilustrar essa distribuição ao longo de três décadas, a Figura 3 condensa os dados de monitoramento do Atlas, categorizando as ocorrências por município em seis classes (zero ocorrências; de 1 a 10; 11 a 20; 21 a 30; 31 a 60; acima de 61 ocorrências). Como evidenciado, a distribuição desses eventos revela uma proporção significativa de municípios afetados, abrangendo todas as regiões geográficas do país. É notável que mesmo os municípios com mais de 31 ocorrências ao longo desse período estejam distribuídos por todo o território nacional. Essas constatações ressaltam a frequência e a abrangência dos desastres como uma realidade constante em todo o país.

Entre 1991 e 2022, foram contabilizados o total de 62.273 ocorrências de desastres em todo o território brasileiro, resultando em 4.728 óbitos e mais de 9 milhões de desabrigados (MIDR, 2023). Os danos totais ultrapassam os R\$ 502,44 bilhões, valores que podem estar subnotificados devido a inúmeros fatores principalmente relacionados a ausência de registros, dificuldade de compreensão de registros manuais e erros humanos na tabulação dos dados (Figura 4).

Figura 4. Impactos acumulados de desastres por porte populacional dos municípios (1991-2022).

Impactos	Porte Populacional					
	Metrópole	Grande	Médio	Pequeno II	Pequeno I	Total
Nº ocorrências de desastres	4.403	5.048	389	39.213	13.220	62.273
Óbitos	407	2.190	355	843	933	4.728
Desabrigados	176.696	444.267	267.922	569.722	550.064	2.008.671
Desalojados	235.823	1.943.478	1.196.560	1.913.397	1.788.880	7.078.138
Desaparecidos	149	1.438	1.019	600	554	3.760
Prejuízos totais (R\$)	R\$ 2.718.343.892,66	R\$ 44.638.477.919,35	R\$ 59.848.578.439,57	R\$ 129.587.384.524,14	R\$ 265.645.958.911,79	R\$ 502.438.743.687,51

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025. Dados: Atlas Digital de Desastres no Brasil (MIDR, 2023). Censo IBGE 2022.

Ao levar em conta a relação do porte de cada município, a Figura 5 sintetiza em um gráfico o predomínio de ocorrências de desastres nos municípios de Pequeno Porte, classes I e II que, juntos, acumulam 84,2% (52.433) do total de ocorrências para os intervalo de 31 anos analisados. Comparativamente, os municípios de Médio Porte representam 8,1% (5.048) dos desastres notificados, Grande Porte 7,1% (4.403) e as Metrôpoles brasileiras 0,6% (389). Observando o gráfico, é possível verificar a tendência de crescimento de registros de desastres após o desastre de 2011 no Rio de Janeiro.

Figura 5. Ocorrência de Desastres por Porte Populacional Municipal (1991 e 2022).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025. Dados: Atlas Digital de Desastres no Brasil (MIDR, 2023). Censo IBGE 2022.

Dentre o total de desastres, tem-se que 30.487 desastres ocorreram antes do estabelecimento da PNPDEC, média de 1.451 ao ano. Em contrapartida, após os 11 anos da criação da PNPDEC e do Cemaden, foram registradas 31.786 ocorrências, cerca de 3 mil desastres anuais. Ao considerar o número de vítimas com óbitos, evidencia-se que, neste período, o *modus operandi* da gestão de desastre somada à capacidade da administração pública em lidar com tais situações não conseguiu reduzir, significativamente, as perdas

humanas, uma vez que o número de vítimas anuais foram próximos, havendo cerca de 148 óbitos ao ano, antes da lei e 161 após.

Ao avaliar os danos causados por desastres em diferentes portes de municípios para o período de análise, de acordo com o indicado na Figura 6 observou-se que municípios de grande e médio porte registraram danos consideráveis de cerca de R\$ 44,64 bilhões e R\$ 59,85 bilhões nesses 31 anos, o que representa média de R\$ 1,44 bilhões e R\$ 1,93 bilhões ao ano, respectivamente. Nas metrópoles, foram observados danos de cerca de R\$ 2,72 bilhões, pouco mais de 87 milhões ao ano. Por outro lado, os danos mais expressivos ocorreram em municípios de menor porte, com aproximadamente R\$ 265,65 bilhões para os municípios Pequenos I e R\$ 129,59 bilhões para os Pequenos II, média de R\$ 8,57 bilhões e R\$ 4,1 bilhões ao ano.

Figura 6. Acumulado de Prejuízos por Porte Populacional Municipal (1991-2022).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025. Dados: Atlas Digital de Desastres no Brasil (MIDR, 2023). Censo IBGE 2022.

Conforme a nomenclatura da Codificao Brasileira de Desastres (Cobrade), so definidos quatro grupos de desastres, a saber: Climatolgico: Estiagem e Seca, Incndio Florestal, Onda de Calor e Baixa Umidade e Onda de Frio; Hidrolgico: Alagamentos, Chuvas Intensas, Enxurradas, Inundaes e Movimento de Massa; Meteorolgico: Granizo, Onda de Frio, Tornado, Vendavais e Ciclones); e a classificao Outros, que abrange: Doenas infecciosas, Eroso, Onda de Calor e Baixa Umidade, Rompimento/Colapso de barragens e Outros. Na Figura 7 so apresentados o total de ocorrncias registradas para o perodo de 1991 a 2022 por regio e estado. At o momento, as regies mais populosas do pas - Sul, Sudeste e Nordeste - lideram os registros; observa-se tambm significativa expresso dos eventos climatolgicos e hidrolgicos.

Figura 7. Ocorrências de desastres por categoria para as Unidades Federativas Brasileiras, e prejuízos totais acumulados entre 1991 e 2022.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025. Dados: Atlas Digital de Desastres no Brasil (MIDR, 2023). Censo IBGE 2022.

A distribuição e tipos de ocorrências de desastres por porte populacional dos municípios para cada unidade da federação são sintetizados na Figura 8. Os resultados indicam como as questões climatológicas afetam diferentemente os Estados do Nordeste brasileiro, e em especial os municípios de pequeno porte, enquanto no restante do país, as questões hidrológicas foram mais proeminentes. No período de 1991 a 2022, o Atlas Digital de Desastres (MIDR, 2023) registrou e cadastrou dados referentes aos tipos de ocorrência de desastres responsáveis por situações de emergência e/ou calamidade pública. Analisando esses dados, observa-se que algumas regiões apresentam características distintas em relação aos tipos de desastres mais comuns indicadas na Figura 8. No Nordeste do país, os municípios de pequeno porte I destacam-se como os principais afetados pela seca e estiagem, enxurradas, vendavais e doenças infecciosas. Essa região enfrenta desafios relacionados à escassez de água e a problemas sanitários, que muitas vezes agravam a situação de emergência.

Já nos territórios do Sul e Sudeste do país, juntamente com alguns estados do Centro-Oeste, os desastres mais frequentes incluem eventos relacionados a vendavais, ciclones, granizo, tornados, alagamentos, movimentos de massa, chuvas intensas e ondas de frio. Essas regiões estão mais suscetíveis a eventos climáticos severos, que podem resultar em danos significativos à infraestrutura e colocar a vida da população em risco. No Centro-Oeste, é comum a ocorrência de ondas de frio e calor, além da baixa umidade do ar, o que propicia o surgimento de incêndios florestais. Esses eventos são influenciados pelas características geográficas da região e podem se tornar desastres de grandes proporções, afetando não apenas a biodiversidade, mas também a saúde e a qualidade de vida das comunidades locais.

Figura 8. Total de ocorrências de desastres por grupo e unidade da federação –1991 e 2022.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025. Dados: Atlas Digital de Desastres no Brasil (MIDR, 2023). Censo IBGE 2022.

Ressalta-se os efeitos decorrentes de processos erosivos acentuados que ocorre de forma semelhante em diversas regiões do país, independentemente de sua localização geográfica. De tal modo que a ocorrência desse evento pode ser potencializada com as mudanças climáticas em curso, somadas ao uso dos solos com baixa aplicação de métodos conservacionistas. A Figura 9 consolida os prejuízos resultantes dos desastres avaliados conforme a classificação Cobrade por classe de municípios segundo o porte populacional. Observa-se que os municípios de pequeno porte são os mais afetados economicamente pelas secas, seguidos por eventos hidrológicos, além de demonstrarem importantes perdas econômicas frente a processos erosivos, com destaque ao setor agropecuário e na agricultura familiar, potencialmente mais vulneráveis aos efeitos adversos do clima e com menor capacidade adaptativa.

Figura 9. Prejuízos decorrentes dos desastres por porte populacional municipal (1991-2022).

Classificação Cobrade	Porte Populacional					
	Metrópole	Grande	Médio	Pequeno II	Pequeno I	Total
Climatológico	R\$ 484.084.069,30	R\$ 22.721.518.318,54	R\$ 42.664.911.068,40	R\$ 100.547.731.478,49	R\$ 212.563.757.142,96	R\$ 378.982.002.077,69
Estiagem e Seca	R\$ 484.084.069,30	R\$ 22.691.549.616,04	R\$ 41.348.762.417,53	R\$ 100.012.212.801,51	R\$ 211.573.368.817,26	R\$ 376.109.977.721,64
Incêndio Florestal	R\$ -	R\$ 13.652.210,76	R\$ 811.746.341,61	R\$ 367.035.872,96	R\$ 299.771.289,13	R\$ 1.492.205.714,46
Onda de Frio		R\$ 16.316.491,74	R\$ 504.402.309,27	R\$ 55.674.304,64	R\$ 624.189.999,34	R\$ 1.200.583.104,99
Onda de Calor e Baixa Umidade		R\$ -	R\$ -	R\$ 112.808.499,38	R\$ 66.427.037,23	R\$ 179.235.536,61
Hidrológico	R\$ 2.137.647.194,60	R\$ 19.876.104.642,28	R\$ 12.228.134.135,48	R\$ 24.412.680.308,97	R\$ 43.673.838.103,97	R\$ 102.328.404.385,30
Enxurradas	R\$ 128.915.301,83	R\$ 8.410.813.011,79	R\$ 3.956.460.771,13	R\$ 8.162.335.855,96	R\$ 16.735.374.144,93	R\$ 37.393.899.085,64
Chuvas Intensas	R\$ 123.424.473,36	R\$ 5.970.812.050,96	R\$ 2.208.172.398,01	R\$ 7.644.614.340,96	R\$ 16.176.522.517,06	R\$ 32.123.545.780,34
Inundações	R\$ 426.816.802,91	R\$ 4.058.472.771,48	R\$ 5.306.988.096,07	R\$ 7.537.152.463,54	R\$ 9.534.716.775,33	R\$ 26.864.146.909,34
Alagamentos	R\$ 652.052.975,06	R\$ 719.549.377,69	R\$ 552.556.601,12	R\$ 849.429.255,56	R\$ 823.879.992,88	R\$ 3.597.468.202,30
Movimento de Massa	R\$ 806.437.641,44	R\$ 716.457.430,37	R\$ 203.956.269,15	R\$ 219.148.392,95	R\$ 403.344.673,76	R\$ 2.349.344.407,68
Meteorológico	R\$ 96.328.070,74	R\$ 1.406.332.174,32	R\$ 4.366.148.342,58	R\$ 3.641.840.669,58	R\$ 8.829.450.151,08	R\$ 18.340.099.408,30
Vendavais e Ciclones	R\$ 96.328.070,74	R\$ 828.007.062,02	R\$ 3.060.393.335,43	R\$ 1.501.332.738,09	R\$ 5.059.215.055,86	R\$ 10.545.276.262,14
Granizo	R\$ -	R\$ 538.469.225,93	R\$ 1.185.062.339,82	R\$ 1.992.671.801,61	R\$ 3.471.277.404,78	R\$ 7.187.480.772,14
Tornado		R\$ 39.744.691,30	R\$ 120.156.477,85	R\$ 145.307.455,19	R\$ 265.829.828,78	R\$ 571.038.453,11
Onda de Frio	R\$ -	R\$ 111.195,07	R\$ 536.189,49	R\$ 2.528.674,69	R\$ 33.127.861,67	R\$ 36.303.920,92
Outros	R\$ 284.558,03	R\$ 634.522.784,21	R\$ 589.384.893,10	R\$ 985.132.067,09	R\$ 578.913.513,78	R\$ 2.788.237.816,21
Outros	R\$ 284.558,03	R\$ 137.733.001,13	R\$ 478.270.494,91	R\$ 375.878.885,63	R\$ 288.885.550,59	R\$ 1.281.052.490,28
Erosão	R\$ -	R\$ 328.447.144,83	R\$ 87.791.062,00	R\$ 586.577.218,33	R\$ 232.622.460,89	R\$ 1.235.437.886,05
Doenças infecciosas	R\$ -	R\$ 167.720.360,97	R\$ 23.323.336,19	R\$ 9.410.248,04	R\$ 44.054.797,96	R\$ 244.508.743,16
Rompimento/ Colapso de barragens		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.265.715,09	R\$ 13.350.704,34	R\$ 26.616.419,43
Onda de Calor e Baixa Umidade		R\$ 622.277,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 622.277,28
Total	R\$ 2.718.343.892,66	R\$ 44.638.477.919,35	R\$ 59.848.578.439,57	R\$ 129.587.384.524,14	R\$ 265.645.958.911,79	R\$ 502.438.743.687,51

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025. Dados: Atlas Digital de Desastres no Brasil (MIDR, 2023). Censo IBGE 2022.

O Brasil, com mais de 5.770 municípios necessita urgentemente de políticas públicas eficazes para reduzir riscos e se adaptar às mudanças climáticas, considerando as diversas realidades socioeconômicas e ambientais. A análise dos desastres das últimas três décadas revela a ineficácia das ações propostas na mitigação e preparação para os impactos, ressaltando a importância de estratégias abrangentes que integrem conhecimentos locais. Apesar dos municípios de pequeno porte serem mais afetados, o país como um todo é

altamente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, conforme indicado pelo Adapta Clima (MCTI, 2022). Vale destacar que a redução da vulnerabilidade e exposição aos riscos nas cidades frente a eventos climáticos extremos requer a adoção de medidas tanto estruturais, como obras de urbanização e infraestrutura, quanto não estruturais, como sistemas de alerta e planos de defesa civil, priorizando a capacitação das comunidades em áreas de risco. A integração dessas práticas é essencial para mitigar os impactos negativos, especialmente para aqueles em situação de extrema vulnerabilidade socioambiental (OGURA, ALMEIDA e FRANCISCO, 2023).

Até maio de 2024, apenas 11 capitais brasileiras e o Distrito Federal possuíam Planos Municipais de Mudanças Climáticas; 4 estavam em elaboração e 11 não tinham (IJSN, 2024), destacando a urgência de fortalecer a adaptação a eventos climáticos extremos também nas grandes capitais. A obrigatoriedade dos Planos Diretores Municipais foi ampliada em 2012 para incluir áreas de risco, independentemente do tamanho populacional dos municípios, possibilitando melhor gestão de seus territórios. Contudo, ressalta-se que o contexto urbano local, assim como o processo de crescimento das cidades brasileiras revela falhas significativas em termos de fiscalização e gerenciamento de seu território. Isso é evidente na permissão de ocupação em áreas de risco, na baixa rigidez na definição de parâmetros urbanísticos adequados (quando existentes, uma vez que municípios pequenos muitas vezes carecem desses instrumentos), na baixa resiliência de uma parcela significativa do território e na falta de efetividade na fiscalização de assentamentos precários, incluindo orientações sobre técnicas construtivas e sua supervisão adequada. A integração com o ambiente rural nas ações de aumento da resiliência territorial são pouco abordadas ou ignoradas nos processos de adaptação de territórios. Sem essa base sólida, as ações mencionadas e outras relacionadas ao *Build Back Better* são continuamente prejudicadas, o que pode levar ao agravamento da situação.

5 CONCLUSÃO

Considerando a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) em novembro de 2025 em Belém (PA) e as iniciativas do governo federal em políticas de adaptação às mudanças climáticas, destaca-se a importante oportunidade de contribuição da sociedade e dos diferentes corpos técnicos e instituições de pesquisa para esse debate crucial, considerando a diversidade e particularidades dos municípios brasileiros. Frente a isso, é fundamental reestruturar os planos e ações de redução de riscos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como as políticas de ordenamento territorial, tanto no ambiente urbano como rural, garantindo que todos os municípios, incluindo os pequenos, sejam assistidos e aumentem sua capacidade adaptativa em prol de um desenvolvimento resiliente ao clima.

Para tanto, a estruturação de modelos de governança climáticas transversais são alternativas para o aumento da eficiência das ações de adaptação em tempo hábil para a diminuição da severidade dos eventos extremos previstos. A interação e coprodução de conhecimento entre ciência, políticas públicas e sociedade, com foco na usabilidade da informação e na aceitação das narrativas científicas pelos atores políticos são fundamentais ao longo do processo. A iniciativa Cidades Verdes e Resilientes apresenta um potencial significativo para integrar as diversas ações atualmente fragmentadas em diferentes

secretarias governamentais. A elaboração dos Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas em níveis municipais destaca a importância de uma abordagem integrada, apresentando elevada sinergia com o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNDC, em fase de consolidação. A transversalidade dos Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas visa viabilizar as ações de mitigação e adaptação. Isso se concentra na melhoria das infraestruturas sociais, na justiça climática, na comunicação de riscos, e seguindo os princípios de *Build Back Better*, evitando adaptações inadequadas e promovendo o uso consciente de recursos públicos, reduzindo a exposição e os riscos da população, enquanto se aumenta a capacidade adaptativa e a resiliência dos municípios brasileiros de modo transformativo.

6 AGRADECIMENTOS

A professora Gabriela Marques Di Giulio agradece ao financiamento do CNPq em Pesquisa e Desenvolvimento em Sustentabilidade Urbana e Regional. Processo: 441267/2020-3.

7 REFERÊNCIAS

AdaptaBrasil MCTI. Índices e Indicadores de risco de impactos das mudanças climáticas no Brasil. **MCTI**. Acesso em: <https://adaptabrasil.mcti.gov.br/>. Acesso em: 22 de ago. 2024.

AGÊNCIA FAPESP. **Webinário FAPESP Mudanças Climáticas**: Lançamento do novo relatório do IPCC Grupo de Trabalho 2. 1 vídeo (1h53min) Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=pusHIS0wSEA>>. Acesso em: 10 jan. 2025.

BIRKMANN, J. et al. SPM Contribution of WG II to the 6th Assessment Report of the IPCC. Poverty, Livelihoods and Sustainable Development, p. 1171–1274, 2022.

BRAGA, R. Mudanças climáticas e planejamento urbano: uma análise do Estatuto da Cidade. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS, 6., 2012, Belém, Pará. Anais 2012.

BRASIL. **Decreto Nº 12.041, de 5 de Junho de 2024**. Institui o Programa Cidades Verdes Resilientes. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12041.htm. Acesso em: 02 ago. 2024.

BRASIL. **Lei 12.608, de 10 de abril de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm. Acesso em: 10 set. 2024.

BRASIL. **Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 jul. 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 31 jul. 2024.

BRASIL. **Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009**. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez. 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 31 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.904, de 27 de junho de 2024**. Estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima; altera a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009; e dá outras providências. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/Lei/L14904.htm. Acesso em: 25 ago. 2024.

BRASIL. MIDR. Sec. de Proteção e Defesa Civil. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil. **Atlas Digital de Desastres no Brasil**. Brasília: MIDR, 2023.

BRASIL. **Portaria MMA nº 150, de 10 de maio de 2016**. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima: estratégias setoriais e temáticas. Brasília. 2016. v. 2.

CNM. **Estudo Técnico**: Desastres obrigam mais de 4,2 milhões de pessoas que foram negligenciadas pelas políticas públicas a buscarem alternativas de moradia nos últimos dez anos. Disponível em:

https://cnm.org.br/storage/noticias/2023/Links/27072023_Estudo_Habita%C3%A7%C3%A3o_Desastre_revisado_area_publica%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em 15 Nov. 2024.

COUTINHO, M. P. et al. **O Código Florestal Atual e suas implicações na prevenção de desastres naturais**. Sustentabilidade em Debate, 4(2), 237-256. 2013.

Di GIULIO et al. Bridging the gap between will and action on climate change adaptation in large cities in Brazil. **Regional environmental change**. Heidelberg : Springer, 2019. Vol. 19, no. 8 (Dec., 2019), p. 2491-2502. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1642448>. Acesso em: 25 ago. 2024.

Di GIULIO. As cidades brasileiras diante das mudanças climáticas. **GV Executivo**, | V. 23 N. 1 | 2024 | e90751 | eISSN 2965-0747. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/gvexecutivo/article/view/90751/85377>. Acesso em: 10 dez. 2024.

HUNT, A.; WATKISS, P. Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature. **Climatic Change**, v. 104, p. 13-49, 2011.

IJSN. **IJSN Especial - Crise climática e desastres socioambientais**: No Brasil, 15 capitais não possuem Plano de Mudanças Climáticas. Vitória: Instituto Jones dos Santos Neves. 2024. Disponível em: <https://ijsn.es.gov.br/noticias/levantamento-do-ijsn-aponta-que-15-capitais-brasileiras-nao-tem-plano-de-mudancas-climaticas>. Acesso em: 15 mai. 2024.

LIMA, I. F. et al. Proteção e defesa civil municipal: alertas e orientações. Brasília: CNM, 2024. 36 p. Il. – (**Coleção Novos Gestores – 2025-2028**).

MANNAKARA, S., & WILKINSON, S. BUILD BACK BETTER: LESSONS FROM SRI LANKA'S RECOVERY FROM THE 2004 INDIAN OCEAN TSUNAMI. **International Journal of Architectural Research**: Archnet-IJAR, 7, 108-121. 2013.

MANNAKARA, S., WILKINSON, S., & POTANGAROA, R. 2018. Resilient Post Disaster Recovery through Building Back Better. 2018. <http://dx.doi.org/10.1201/9781315099194>.

MENEZES, L. S. **Governança Climática Local para o Avanço da Adaptação + Guia para o Desenho de Arranjos Institucionais Locais**. Brasília: MMA, GIZ e Prefeitura de Santos, 2021. Disponível em: https://www.adaptacao.eco.br/_biblioteca/governanca-climatica-local-para-o-avanco-da-adaptacao-guia-para-o-desenho-de-arranjos-institucionais-locais/. Acesso em: 21 nov. 2024

NEDER, E. A. et al, G. M. (2021). Urban adaptation index: Assessing cities readiness to deal with climate change. **Climatic Change**, 166(1), 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10584-021-03113-0>

OGURA, A. T.; ALMEIDA, R.; FRANCISCO, R. E. No verão teremos sirenes em áreas de risco de deslizamentos. Estamos realmente preparados?. **BLOG IMPACTO**, São Paulo, 06 de dez. de 2023. Disponível em < <https://www.impacto.blog.br/colunas/no-verao-teremos-sirenes-em-areas-de-risco-de-deslizamentos-estamos-realmente-preparados/> > Acesso em 14 dez. 2024.

SANTOS, M. D et al. 21th century demographic and social inequalities of heat-related deaths in Brazilian urban areas (2024) Twenty-first-century demographic and social inequalities of heat-related deaths in Brazilian urban areas. **PLOS ONE** 19(1): e0295766. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295766>

UNDRR. **Chart of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030**. 2015. Disponível em: <https://www.undrr.org/publication/chart-sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>. Acesso em 10 abr. 2024.

UNDRR. **Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030**. 2015. Disponível em: <https://www.preventionweb.net/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>. Acesso em 10 out. 2024.

UNISDR. **Build Back Better in recovery, rehabilitation and reconstruction**. 2017. Consultative version.. Disponível em:<<https://www.scribd.com/docs/Computers/Intelligence-AI-Semantics> >. Acesso em 10 dez. 2024.